

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ НАСРИДА ҚЎЛЛАНГАН “МАЪНАВИЯТ” ТУШУНЧАСИ ИФОДАЛОВЧИЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИГА ТАРЖИМАСИ

Холмуродова Мадина Алишер қизи

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, таянч докторант, e-mail:
kholmurodovamadina599@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6158825>

***Аннотация.** Ушбу мақола Абдулла Қодирий насрида қўлланган “маънавият” тушунчасини ифодаловчиларининг инглиз тилига таржимаси талқин этилади. Абдулла Қодирий қаламига мансуб “Ўткан кунлар” тарихий романи таҳлили натижасида “маънавият” атов бирликлари инглиз тилида ўз муқобилига эга эканлиги аниқлангани мисоллар орқали таҳлилга тортилган.*

***Калит сўзлар:** маънавият, семик ассиметрия, муқобил таржима бирлиги, мослаштириш, қисман мутаносиб таржима бирлиги.*

Турли тизимли тиллар орасида бадиий таржима масаласи мураккабдир. Зеро тиллар нафақат қурилиши ва таркибига кўра, балки руҳияти, ижтимоий хусусиятлари, оҳанги ҳамда тасвирийлик даражасига кўра ҳам фарқланади. Шунга қарамасдан “маънавият” атов бирликларининг систем-структур таҳлили ушбу майдон инглиз тилида ҳам мавжудлигини, айти элементлар инглиз тилида ҳам борлигини намоён қилди. Таржима нуқтаи назаридан инглиз ва ўзбек тилларида айти тушунчаларни ифодаловчи сўзлар ўзаро мутаносиб хисобланади. Бироқ, Абдулла Қодирий насри ва унинг таржимаси қиёси ўзаро мутаносиб бўлган ушбу воситалар таржимасида камчилик ва хатолар борлигини кўрсатади. Жумладан, таржима матнида ушбу воситалар тушириб қолдирилган, аташ ва ифода маъносига кўра номутаносиб восита орқали таржима қилинган. Бундай камчиликларни бартараф этиш таржимондан ҳар бир таржима бирлиги, хусусан, “маънавият” атов бирликлари маъно кўламини чуқур англаш, уларни инглиз тилига ўгиришда нафақат маъно мутаносиблигига, балки воситалар ўзаро услубий ва даврий эквивалент эканлигига эътибор қаратишни талаб этади.

Маълумки, ҳар бир тилда оламнинг лисоний тасвирини уч сатҳга ажратиш мумкин. Сатҳларнинг дастлабкиси барча тиллар учун умумий характерга эга. Уни ташкил этувчи элементлар барча тилларда учрайди, демак, ушбу сатҳдаги тушунчалар барча миллат ва элатлар учун таниш. Иккинчи сатҳ фақат бир ҳудуд, менталитет ёки миллат доирасида учрайдиган тушунчаларни ўз ичига олади. Ундаги бир тушунча бошқа тилда мавжуд бўлмаслиги сабаб бу сатҳни шакллантирувчи воситалар айти пайтнинг ўзида оламнинг миллий лисоний тасвирини ҳосил қилади дейиш мумкин. Учинчи сатҳ эса бундан ҳам тор кўламга эга, зеро ундаги тушунчалар фақат бир кишининг ҳаётий тажрибаси, ижтимоий муносабатлари ва ҳиссий кечинмаларини ифодалагани учун уни шахсий лисоний тасвир деб атаймиз [1]. Абдулла Қодирий асарларида қўлланган “маънавият” атов бирликлари таҳлили ушбу майдон элементлари инглиз тилида ҳам ўз параллел муқобилига эгалигини намоён этди. Икки

ноқардош, бир-биридан тузилиши ва тизимига кўра йироқ бўлган инглиз ва ўзбек тилларида бундай паралелларнинг аниқланиши эса оламнинг умумбашарий лисоний тасвирида “маънавият” лексик-семантик майдони алоҳида ўрин тутишини исботлайди. Чунончи, Абдулла Қодирий қаламига мансуб йирик романлар таҳлили натижасида куйидаги “маънавият” атов бирликлари инглиз тилида ўз муқобилига эгаллиги аниқланди: *Уйлангач хотининг табъингга мувофиқ келса бу жуда яхши; йўқса, мунчалик оғир гап дунёда бўлмас, Отабек Раҳматнинг бу сўзини самимият билан қаршилади. (“Ўткан кунлар”)*// *Once married, it is of the utmost importance that the wife should suit the husband's nature. Otherwise, there is no more troublesome task in the whole wide world. This statement met with Atabek's **agreement**. (trans. C.Ermakova, p.15)*// *After marriage, if your wife's character is suitable, all is well. Otherwise, it is the most painful ordeal anyone can undergo in this world. Otabek seemed **to warm** to Rahmat's view. (trans. M.Reese, p.28)*// *Бир хотин билан муҳаббатлик умр кечирмак, манимча, энг маъкул иш. (“Ўткан кунлар”)*// *For me, living out one's life bound to a single **beloved** wife is the most reasonable and befitting act. (trans. C.Ermakova, p.16)*// *It is fitting to pass through life **devoted to** one wife. I seem to recall... (trans. M.Reese, p.29)*// *Энди сиздан шуни ҳам сўрайин: хўжасиға содиқ бир қул, сизнинг таъбирингизча, маънавий бир падар ўз ўғлиға ёмонлик соғинарми, бу тўғрида жавоб берингиз-чи? (“Ўткан кунлар”)*// *And now allow me to put another question to you: might this slave **loyal** to his master-or, as you suggest by your definition, spiritual father – cause his son ill or harm? Pray tell me. (trans. C.Ermakova, p.28)*// *Now I will ask you this: As a slave who is **faithful** to you, who is, according to you, your spiritual father, would I wish any harm on my son? What do you say to this? (trans. M.Reese, p.44)*// *Айниқса сизнинг менга сақлаған ишончингиз тугалганга ўхшаб, ўзимдан қандоғ камчилик ўтканига ҳайратдаман. (“Ўткан кунлар”)*// *In particular, your **trust** in me has apparently come to an end, and I am in the dark as to where I might be at fault. (trans. C.Ermakova, p.29)*// *Your **trust** in me seems exhausted. I would like to know what transgression I have committed against you. (trans. M.Reese, p.45)*// *Кумуш мулойимғина қилиб онасиға қараб олди, ўрнидан туриб Тўйбека ҳозирлаб берган обдаста ёниға ювиниш учун ўлтурди. (“Ўткан кунлар”)*// *Kumush gazed fondly upon her mother, stood up, and sat at the basin which Toibeka had prepared for her ablutions. (trans. C.Ermakova, p.162)*// *Kumush looked upon her mother with the affection and devotion of a daughter. She stood up to clean at the washbasin Toibeka prepared for her. (trans. M.Reese, p.199)*

Юқоридагилар муқобили мавжуд “маънавият” лексик-семантик майдони элементлари ёзувчи асарларида воқеланишига иллюстратив далилдир. Масалан, биринчи жумлада келган “самимият” сўзи кишининг ижобий феъл атворини англатади, бошқалар билан муносабатидаги очиқликни ифодалайди. Ушбу сўзнинг инглизча муқобили “sincerity” бўлиб худди ўзбек тилидагидек, “самимий” (“sincerety”) сифатидан ясалган. Иккинчи мисолда ажратиб кўрсатилган сўз эса бутун дунё адабиётида асосий тимсоллардан бири, кўплаб асарларнинг сюжет маркази. Шу боисдан унинг инглиз тилида муқобили бўлмаслиги имконсиз. Садоқат ҳам умумбашар онгида дўстлик ва йўлдошликнинг асосий шартларидан, киши характери ва муносабатлари сирасида ижобий хусусиятларидан бири сифатида тасаввур ҳосил қилган. Унинг инглиз тилида нафақат муқобили, балки ўзбек тилидаги каби бир неча маънодош, вариантдошлари мавжуд. Масалан, “loyalty”, “devotion” каби сўзлар ушбу

тушунчанинг муқобили бўла олади. Қолаверса, *“loyalty”* сўзи ўзбек тилидаги муқобили сингари сифатдан ясалганини инобатга олсак, ушбу икки элемент ясалишига кўра ҳам бир бирига параллел деб хулоса қилиш мумкин. Кейинги жумладаги *“ёмонлик”* сўзининг инглиз тилидаги муқобили *“evil”* муайян даражада теологик характерга эга. Умуман олганда, эзгулик, ёмонлик, савоб ва гуноҳ сингари тушунчалар барча инсонпарвар эзгу эътиқодларнинг асос тушунчалари бўлгани сабаб улар ё аслият тилида, ёки таржима матнида диний характерга эга бўлиши мумкин. Ажратиб кўрсатилган *“ишончсизлик”*, *“мулойимлик”* каби тушунчалар ҳам барча тилларда ўз муқобилига эга универсалиялар бўлганидек инглиз тилига ҳам ушбу тушунчалар *“disbelief”* ва *“politeness”* каби сўзлар воситасида айнан таржима қилиниши мумкин.

Инглиз тилида муқобилига эга ҳар бир “маънавият” атов бирликлари асарларда берилишига оид мисолларни бирма-бир келтиришдан кўра уларни қўлланган ўрнини эътироф этган ҳолда ажратиб олиш мақсадга мувофиқдир. Шунда, ушбу сўзларнинг инглиз тилидаги муқобиллари билан солиштириш, маъно кўлами ва муносабатларидаги параллеллар ҳамда фарқларни ажратиб кўрсатиш ҳам осонлашади. Масалан, ёзувчининг йирик асари *“Ўткан кунлар”* романида қўлланилган ушбу “маънавият” атов бирликларидан ҳар бири инглиз тилида ўз муқобилига эга.

А.Қодирий асарларида қўлланилган “маънавият” атов бирликлари	Бирликларнинг луғавий маъноси	А.Қодирий асарларида қўлланилган “маънавият” атов бирликларининг инглизча муқобили	Бирликларнинг луғавий маъноси
уят	ўз қилмиши, ноўрин хатти-ҳаракатидан хижолатлик ҳисси; номус; ахлоқ-одоб, таомил талабига тўғри келмайдиган, унга зид иш ва хатти-ҳаракат; уят бўладиган, уятли; уятли иш, хатти-ҳаракат, ҳолат кабиларни алоҳида таъкидлаш, қайд этиш учун қўлланилади	shame	a painful feeling of humiliation or distress caused by the consciousness of wrong or foolish behavior; a loss of respect or esteem; dishonor; a person, action, or situation that brings a loss of respect or honour; a regrettable or unfortunate situation or action.
маккор	айёр, ҳийлагар (одам); макр-ҳийлага уста; айёр, доғули; макр-ҳийлага асосланган, макрли	sly	having or showing a cunning and deceitful nature; showing in an insinuating way that one has some secret

			knowledge that may be harmful or embarrassing; (of an action) surreptitious.
инсофсиз	инсофи йўқ, инсоф юзасидан иш тутмайдиган; адолатсиз, виждонсиз бўлмоқ	unconscionable	not right or reasonable; unreasonably excessive.
миннатдор	бировнинг қилган яхшилигидан, хизматидан мамнун ва қарздор	grateful	feeling or showing an appreciation for something done or received; received or experienced with gratitude; welcome.
хиёнат	макр, ҳийла; хоинлик, мунофиқлик, вафосизлик; аҳдини бузиш, бировнинг ишончини ёки ишониб топширган нарсасини суиистеъмом қилмоқ;	betrayal	the action of betraying one's country, a group, or a person; treachery.
ҳақиқат	чинлик, ростлик, тўғрилиқ; чин, тўғри гап; чиндан ҳам бўлган, воқеликка мос ҳолат, нарса; маълум тартиб-қоида, қонунларга мос иш, ҳатти-ҳаракат, ҳолат; киши онгида воқеликнинг объектив борлиқнинг ҳаққоний тўғри акс этиши; ростлиги фанний йўл билан исботланган, тажрибада синалган ҳолат, ҳукм, фикр;	truth	the real facts about something: the things that are true the quality or state of being true; a statement or idea that is true or accepted as true
мағрур	ақлдан ажралган, алданган; ўзига бино қўйган, кеккайган; ўз қадр-қиммати,	prideful	having an excessively high opinion of oneself. thinking too highly

	ғурурини сақлаган, ғурурли; асосиз ёки ортиқ даражада ғурурли бўлган, ўзини шундай тутадиган, кеккайган, манман; туриш-тузилиши, кўриниши виқорли		of oneself; conceited, arrogant, or overconfident; full of a legitimate sense of self-worth or satisfaction because of one's own or another's accomplishment
жиддият	мураккаблик, чигаллик; муҳимлик; жиддий кўриниш, жиддий тус; ўйчанлик; сиполик	seriousness	the quality or state of being serious; a quality of being calmly intent, or serious; sometimes seriousness implies a bit of worry
ғазаб	қаҳр, жаҳл, зарда; норозилик; кучли даражада аччиқланиш ҳисси	malice	desire to cause pain, injury, or distress to another an attack motivated by pure malice; intent to commit an unlawful act or cause harm without legal justification or excuse ruined her reputation and did it with malice.
зеҳдли	тез идрок этадиган, уқувли [2]	shrewd	having or showing sharp powers of judgement; astute [3]

Келтирилган сўзлар ва уларнинг инглиз тилидаги муқобиллари ўзаро бир бирига мутаносиб. Уларнинг аташ маъносида ҳам, ифода маъносида ҳам ассиметрия кузатилмайди. Бундай ҳолатда инглиз тилидаги таржима матнида ҳам айти шу ўринларда эквивалентларни қўллаш зарур. Зеро, таржима бирликлари орасида маъно мутаносиблиги унинг сифатини белгилаб берувчи кўрсаткичлардан бири. «Аслий матн ва таржима орасида эквивалентлик уларнинг коммуникатив тенг қийматли бўлиши асосидир, ўз навбатида коммуникатив мутаносиблик таржима сифатини белгилаб беради. Ҳар бир алоҳида ҳолатда эквивалентлик типи аслият ва таржима бирликлари орасидаги тенглик даражасига кўра белгиланади, бунда таржима жараёнига таъсир этувчи прагматик факторлар ҳам инобатга олинади»[4]. Англашилганидек, мутаносиблик таржима сифатини белгилаб берувчи мутлақ тушунча. Бироқ қурлишига кўра айти бир-бирини такрорловчи икки тил бўлмагани сабаб, шунингдек, матн

таркибидаги сўзлар маъно кўлами турли тилларда фарқланиши каби турли прагматик факторлар боис таржима ва асл матн орасида тўлиқ эквивалентлик бўла олмайди.

Биламизки, «аслият мазмуни ва шаклини ўзга тил воситалари орқали ифодалаш бадий таржиманинг асосий мақсадидир»[5]. Шунга қарамасдан, “Ўткан кунлар” романи таржимасида баъзи ўринларда таржимон “маънавият” атов бирликларини муқобили билан ўгиради, бошқа ҳолларда элементлар эквиваленти бўлса-да, инглиз тилида бошқа шаклда берилади. *Мен энди оғизлардаги «вафо» сўзига ишонмайман. Чунки мен ўзимнинг вафосига ишонганим бир йигитдан улуф вафосизлик кўрдим, уятимдан кўзларимни очолмайман. (“Ўткан кунлар”) – Now the word “fidelity”, pronounced by human lips, has lost all meaning for me, for I have witnessed the dreadful transformation of the person whom I trusted with all my heart. I dare not raise my eyes for shame, for heaven and earth, all there is on this bright earth mocks me... (trans. С.Ермакова) I will never believe in the word faithfulness again. I no longer believe in it, because I have seen treachery in a young man in whose trustworthiness I once had faith. I am unable to raise my head out of shame, ... (trans. М.Реез, р.191)* Ушбу жумла таржимасида вафо, ишонч ва уят каби “маънавият” атов бирликлари айнан муқобили воситасида ўгирилган, бироқ вафосизлик сўзи эса шунчаки transformation (ўзгариш) сифатида ўгирилган. Гарчи аслиятдаги маъно таржима матни контекстида англашилса-да, ушбу сўзни айнан муқобили “betrayal” сўзи билан ўгириш таржиманинг ўзбек тилидаги матн билан айнан бир хил бўлишини таъминлаган бўларди. Қуйидаги парчада “маънавият” лексик-семантик майдонининг салбий маънога эга воситалари қўлланган. *Мен бун пайқадим, — деди уста Алим кулиб,— шу йўсинда маккор Ҳомиднинг иблисона дасисаси бир оилани тамом ишдан чиқараёзганким, бу тўғрида айниқса сизга сўзлаш ортиқчадир. – I realized as much, smiled Usta Alim. With his devilish schemes, that wily rogue Hamid almost brought down your whole family; there is no need to explain that to you. (trans. С.Ермакова).* Таржимада маккор сўзи маъноси wily rogue воситаси орқали ифодаланади. Ушбу элемент таржимасида инглиз тилидаги “sly” муқобилидан фойдаланиш нафақат мазмуний тенгликни, балки ҳажм мутаносиблигини ҳам сақлаш имконини берарди. Қуйидаги гап таржимасида эса коммуникатив услубга ёндашилган. *Сиз хиёнатни пайқагунча қайин отангизга қандоғ кина сақлаб келган бўлсангиз, ул ҳам сизга ўшандоғ киналик экан. – Just as you were offended by your father in law until you uncovered the duplicity, so he was offended by you. (trans. С.Ермакова)* Яъни таржимада хиёнат сўзи duplicity (қалбакилик) дея ўгирлган. Бунда таржимон аввалги фаслларда кечган қалбаки хат масаласига мурожаат этган, таржима бирлигини импликатор алоқа сифатида қўллаган. *Аммо бундоғ энг жўн бўхтон билан қораланишимга виждоним қаршисида сўнг даража муаззабман, тақсур! But I am dismayed at this deliberate slander against my person, taksyr. It pains me greatly to hear it. (trans. С.Ермакова)* Ушбу парча таржимасида эса ажратиб кўрсатилган “маънавият” атов бирлиги таржимада буткул тушириб қолдирилган, инглиз тилидаги матнда қаҳрамоннинг муаззаб ҳоли ҳақида сўз юритилади, аммо бу муаззаблик ҳоли виждон қаршисида эканлиги келтирилмайди. Яна бир мисол таржимасида, “маънавият” атов бирликларининг баъзилари ўз муқобили воситасида ўгирилгани ҳолда, бир марҳамат “маънавият” атов бирлигини ўз ичига олган жумласи тамомила таржима қилинмаган. *Муҳтарам сиз буродаримизнинг шул ягона ўғлимизни фарзандликка қабул қилиб, аммо бизнинг келин боламизни*

Тошкандга юбормағанлари бизнинг жанобларидин бўлган **миннатдорлиғимизни** ва яна ўғлимизға бўлган **марҳаматларини** бир оз тугаллай олмадилар. *Our venerable brother, we are grateful to you for accepting him as your son, although, you do not release your daughter to us in Tashkent, both our joy and our gratitude are somewhat tarnished. (trans. S.Ermakova)* Мисоллар таҳлилидан англашилганидек, гарчи ажратилган “маънавият” атов бирликларининг инглиз тилида ўз муқобили бўлса-да, таржимада ушбу маънони ифодаловчи элементлар тушириб қолдирилиши, маъносига кўра фарқли сўз воситасида ўгирилиши, аслият ва инглиз тилидаги таржима матнида ушбу воситалар ҳажм жиҳатидан фарқланиши каби ҳолатларга гувоҳ бўламиз. Бундай камчиликлар эса таржимоннинг баъзи ўринларда лингвистик, бошқа ҳолларда коммуникатив таржима методларидан фойдаланганлиги, яъни асар комбинатор услуб асосида ўгирилганлиги сабаб юзага келган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты. – М.: Языки славянских культур, 2011 – 568 с.
2. Мадвалиев А. таҳрири остида Ўзбек тилининг изоҳли луғати – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2000
3. Simpson J., Weiner E. The new Oxford dictionary of English – Oxford: Oxford university press, 1989
4. Комиссаров Н. Теория перевода – Москва: Высшая школа, 1990 – С.229
5. Нелюбин Л. Введение в технику перевода – Москва: Флинта, 2009 – С.14
6. Abdulla Qodiriy “O'tkan kunlar”. – Toshkent: Sharq. 2000.
7. Carol Ermakova “Days Gone By”. – Tashkent: Info Capital Group, 2017. - 485p.

